

IMKONIYATI CHEKLANGAN FOYDALANUVCHILAR (KO'ZI OJIZLAR) GA XIZMAT KO'RSATADIGAN KUTUBXONALAR

Sultanova Zuxra

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti
“Axborot-kutubxona tizimlari” kafedrasida o‘qituvchisi

Atavullayeva Gulzoda

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Axborot kommunikatsion texnologiyalari sohasida
Kasbiy ta’lim fakulteti “Kutubxona -axborot faoliyati”

3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384240>

Annotatsiya: Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar uchun faoliyat yuritayotgan kutubxonalar tarixi, faoliyati haqida ma’lumotlar keltirilgan. Maqolada keltirilgan maxsus kutubxonalar fondini Brayl shreftidagi kitoblar va audio resurslar bilan boyitib turiladi. Bunday kutubxonalarni avtomatlashtirish yanada samarali bo‘lishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Metodik markaz, fond, Brayl yozuvi, ko‘chma kutubxona, ishlov berish, avtomatlashtirilgan, audio to‘plam.

Bugungi kunda yurtimiz bo‘ylab maxsus kutubxonalar faoliyat olib bormoqda. Shunday kutubxonalar jumlasiga Respublika markaziy ko‘zi ojizlar kutubxonasi ham kiradi. Ayni vaqtda mazkur kutubxona tarkibidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasi va barcha viloyat, tumanlarda 143 ta kutubxona ko‘zi ojizlarga va boshqa kitob sevarlarga xizmat ko‘rsatmoqda. Respublika markaziy ko‘zi ojizlar kutubxonasi tarixda Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasining ko‘zi ojizlar uchun xizmat ko‘rsatuvchi bir bo‘limi bo‘lgan va 1951 yilda mustaqil ravishda shahar ko‘zi ojizlar kutubxonasiga aylantirilgan. 1965 yilga kelib, shahar ko‘zi ojizlar kutubxonasiga Respublika maqomi berildi. Shu kundan boshlab ushbu kutubxona Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyat ko‘zi ojizlar kutubxonalari uchun metodik markazga aylandi.

Kutubxonaning barcha viloyatlar va tumanlarida filiallari bo‘lib, foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatish, kitoblar bilan to‘ldirish, adabiyotlarga ishlov berish, kitoblarni saqlash, uslubiy-bibliografik, ovoz yozish, informatika va axborot texnologiyalari hamda tahririyat bo‘limlaridan iborat. Kutubxona xodimlarining asosiy vazifasi ko‘zi ojiz foydalanuvchilarning talablaridan kelib chiqqan holda kutubxona fondini maxsus Brayl yozuvidagi adabiyotlar bilan boyitishdir.

Ayni vaqtda 130 mingdan ziyod kitob fondiga ega mazkur kutubxonada 45 nafar xodim faoliyat yuritadi. Respublika markaziy ko‘zi ojizlar kutubxonasida ko‘zi ojiz, qarovchisi bo‘lmagan, uyda o‘tiradigan, yura olmaydigan jismonan zaif insonlarga, kutubxonada kitoblarni uylariga yetkazib va o‘qib berish xizmati yo‘lga qo‘yilgan. Respublika bo‘yicha bu kabi kutubxonalar fondi 681 mingdan ziyod Brayl yozuvidagi adabiyotlarini o‘z ichiga oladi.

Viloyatlarning ayrim tumanlarida kutubxona filiallari yo‘qligi uchun uzoq joyda istiqomat qiladigan aholiga axborot kutubxona xizmatini ko‘rsatish va maxsus Brayl yozuvidagi

adabiyotlar va gapiruvchi audio resurslarni ko'zi ojiz foydalanuvchilarga yetkazish maqsadida ko'chma kutubxonalar tashkil etilgan. Respublika miqyosida jami 550 ta ko'chma kutubxonalar mavjud bo'lib undan 12 ta ko'chma kutubxona Toshkent shahrida faoliyat yuritadi. Ko'chma kutubxona faqatgina tumanlarga qarashli aholi mavjud joylarda emas, balki korxonalar muassasa-tashkilotlar bilan ham shartnoma asosida o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Ko'chma kutubxonalardagi adabiyotlar har uch oyda yangilanib turiladi.

Respublika markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasida barcha viloyat kutubxonalarini audio kitoblar bilan ta'minlash maqsadida ovoz yozish studiyasi tashkil qilingan. Unda audio kitoblar yozishdan tashqari, fondagi mavjud, ammo o'qilish imkoni yo'q magnit lentalar va mikrokassetalar qaytadan disklarga ko'chirilmoqda. Kutubxona o'zbek, rus va ingliz tillaridagi adabiyotlar bilan boyitilgan. Bundan tashqari, respublikamizdagi ko'zi ojizlar kutubxonasini va foydalanuvchilarni Brayl yozuvidagi kitoblar bilan ta'minlash maqsadida shu yozuvda chop etadigan maxsus uskunalar (mini tipografiya) olib kelinib, foydalanilmoqda. 2019 yildan boshlab 20 nomdagi 3 mingdan ziyod adabiyot chop etilgan bo'lib, hududlardagi kutubxonalarga yuborilgan.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, Rossiyaning ko'zi ojizlar kutubxonalari tarmog'iga 72 ta ixtisoslashtirilgan muassasalar kiradi, ularning birinchisi 1954 yilda ochilgan. Bugungi kunda milliy tarmoqqa 130 mingdan ortiq kitobxon tashrif buyuradi.

Hududiy muassasa - ko'zi ojiz fuqarolarga belgilangan hududda xizmat ko'rsatadigan markazdir. Tarmoq doimiy ravishda kengayib bormoqda, barchaning ehtiyojlarini qondirish uchun yangi filiallar va punktlar ochilmoqda. Umuman olganda, Rossiyada ko'zi ojizlar uchun 849 ta punkt va 144 kutubxona filiallari mavjud. Muassasalarga bora olmaydiganlar uchun statsionar xizmatlar taklif etiladi. Kitoblar maxsus transportda yetkazib beriladi. Qishloq joylari va kichik shaharlar aholisi uchun pochta orqali etkazib berish ko'zda tutilgan

Rossiya markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasi- mamlakatdagi eng katta va eng qadimgi kutubxona. Bu yerda nafaqat texnik xizmat ko'rsatish, balki tadqiqot ishlari ham olib boriladi, hujjatlar ma'lumotlar bazalari shakllantiriladi, jarayonlar avtomatlashtiriladi. Kutubxona tarmog'ining faoliyati butun Rossiya ko'zi ojizlar jamiyati tomonidan muvofiqlashtiriladi va ixtisoslashtirilgan reabilitatsiya muassasalari bilan birgalikda olib boriladi.

Ko'zi ojizlar uchun kitob nashr etishning yillik hajmi 700 dan ortiq kitobni o'z ichiga oladi. Bu mamlakatimizdagi umumiy bosma mahsulotlar hajmining atigi 2 foizini tashkil etadi. Nashr Brayl tizimiga asoslangan. Kitoblar va jurnallar bosma asl nusxadan to'liq ko'paytiriladi, shu jumladan havolalar, eslatmalar va hatto rasmi jadvallar.

Shu bilan birga, muassasalarning o'zlari ham bosma nashrlarni nashr etish huquqiga ega va ularga sharoitlar- mavjud. Shunday qilib, Rossiya markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasi har yili taxminan 70 nomdagi maxsus adabiyotlarni, jumladan, bolalar kitoblari va audio to'plamlarni yozib oladi va nashr etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kompyuter texnologiyalari yillik tirajni oshiradi va Brayl tizimidan foydalangan holda matnlarni tarjima qilish jarayonini tezlashtiradi. "Logos" nashriyoti allaqachon eng yangi texnologiyalardan foydalanmoqda. Kelgusi yillarda ko'zi ojizlar uchun barcha kutubxonalarni zarur jihozlar bilan ta'minlash rejalashtirilgan.

Rossiya kutubxona tarmog'i o'z ishida quyidagi asosiy elementga tayanadi:

Resurslar . Jami fond turli ommaviy axborot vositalarida 6 milliondan ortiq hujjatlarni tashkil etadi. Brayl tizimidan foydalangan holda yaratilgan nashrlar, audiokitoblar mavjud.

Xodimlar. Xodimlar tegishli ma'lumot va ko'nikmalarga ega odamlarni ishga oladi. Ko'zi ojiz va ko'zi ojiz odamlarga xizmat ko'rsatish uchun mutaxassislar jamoasini shakllantirish zaruriy shartdir.

Rossiya markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasi kutubxona xodimlarining malakasini oshirish va ko'zi ojizlarga xizmat ko'rsatish uchun sharoit yaratishga qaratilgan mintaqaviy va butun Rossiya tadbirlarini muntazam ravishda o'tkazib turadi.

Xulosa qilib aytganda imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar (ko'zi ojizlar) ga xizmat ko'rsatadigan kutubxonalar fondining boyitilishi, elektron va audio resurslarning ko'paytirilishi, ko'chma kutubxonalarning tumanlarga kirib borishi imkoniyati cheklangan shaxslarga bo'lgan e'tiborning qay darajada ekanligini ko'rsatadi. Chet el tajribasidan qolishmagan holda yurtimizda ham ko'zi ojiz insonlar uchun kutubxona filiallari tumanlarda balki ma'lum bir korxonalarda ham o'z ish faoliyatini olib bormoqda.

References:

1. Jacso, P. Design and implementation of a course on "digital librarianship" // Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) (Portland, Oregon, USA, 13-17 July, 2002)-Available at:<http://lair.indiana.edu/papers/jasco.pdf>
2. Шрайберг, Я. Л. Современные тенденции в автоматизации библиотечно-информационных технологий // Научные и технические библиотеки. – № 2. – С. 18–24.
3. Шрайберг, Я. Л. Электронные библиотеки России: программная стратегия и проектная тактика // Научные и технические библиотеки. – 2001. – № 2. – С. 69–74.
4. Столяров, Ю. Н. Лидер электронного библиотековедения // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 8. – С. 68–78.

INNOVATIVE
ACADEMY